

ELON MUSK VA INTERNET TEXNOLOGIYALARI: INQILOBIY YONDASHUVLAR

Sayliyeva Gulro'za Ixtiyor qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti MIs-304 guruh talabasi

Samandarova Dildora Shermat qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti MIs-304 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032399>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Elon Musk va Internet Texnologiyalari haqida, hozirda global internet tarmog'iga kirishini kengaytirish, inson onngini kengaytirish, yangi avlod ijtimoiy media platformasi va infrastruktura va internetni o'zgartirish uchun qilinayotgan harakatlar haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Elon Musk, SpaceX kompaniyasi, Starlink loyihasi, Neuralink, Boring Company, sun'iy yo'ldoshlar tarmog'i, internet texnologiyalari.

Kirish. Elon Musk, SpaceX, Tesla, Neuralink va Boring Company kabi turli texnologik kompaniyalarni boshqarib, zamonaviy texnologiya olamining eng taniqli tadbirkorlaridan biri sifatida tanilgan. Muskning texnologiyaga yondashuvi, ayniqsa internet texnologiyalari sohasida, ko'plab inqilobiy g'oyalarni o'z ichiga oladi. Uning har bir loyihasi, global miqyosda keng ko'lamli ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin

Elon Musk, zamonaviy texnologiya olamida innovatsiya va o'zgarishlarning yetakchi kuchlaridan biri sifatida, SpaceX, Tesla, Neuralink, va Boring Company kabi kompaniyalarga rahbarlik qilmoqda. Ushbu kompaniyalar orqali u, ayniqsa internet texnologiyalari sohasida, global miqyosda sezilarli ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlar keltirib chiqarishga qodir yangi texnologiyalarni ishlab chiqmoqda. Ushbu maqola Elon Muskning internet texnologiyalari sohasidagi asosiy loyihalari va ularning dunyo miqyosidagi ta'sirini chuqurroq ko'rib chiqadi.

Starlink: Global Internet Kirishini Kengaytirish

SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasi butun dunyo bo'ylab tezkor va ishonchli internet aloqasini ta'minlashni maqsad qilgan. Ushbu loyiha, ayniqsa internetga kirish imkoniyati cheklangan qishloq va olis hududlar uchun mo'ljallangan bo'lib, past orbitada joylashgan sun'iy yo'ldoshlar tarmog'i orqali amalga oshiriladi. Starlink loyihasi allaqachon minglab sun'iy yo'ldoshlarni orbitaga chiqarishni rejalashtirgan, bu esa global internet qamrovini sezilarli darajada kengaytiradi. Ushbu loyiha nafaqat internet kirishini yaxshilashga qaratilgan, balki ta'lim, tadbirkorlik va sog'liqni saqlash sohalarida ham yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi.

Neuralink: Inson Onngini Kengaytirish

Neuralink, Muskning yana bir ambitsioz loyihasi bo'lib, u miya bilan kompyuter interfeysini ishlab chiqishga qaratilgan. Bu texnologiya orqali foydalanuvchilar o'z fikrlari yordamida kompyuterlarni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Neuralinkning asosiy maqsadi — tibbiyot sohasida inqilob yaratish bo'lib, bu orqali masalan, falaj bo'lgan shaxslar uchun yangi imkoniyatlar yaratish mumkin. Ushbu texnologiya shuningdek, ta'lim va ishlab chiqarish sohalarida ham keng qo'llanilishi kutilmoqda, bu esa inson salohiyatini kengaytirishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Boring Company: Infrastruktura va Internetni O'zgartirish

Boring Company, asosan shaharlar ostida tunnel qurish orqali transport tizimini yaxshilashni maqsad qilgan bo'lsa-da, bu texnologiya internet infrastrukturasi o'rnatishda ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, bu tunnel'lar orqali yuqori tezlikdagi internet kabelini oson va tezkor tarzda yotqizish imkoniyatini beradi, bu esa keng polosali internet kirishini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Boring Company orqali amalga oshiriladigan loyihalar, shaharlar va yirik metropoliten hududlarda internet va transport tizimlarini integratsiyalash imkonini beradi, bu esa infrastrukturani modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

X (avvalgi Twitter): Yangi Avlod Ijtimoiy Media Platformasi

2022 yilda Elon Musk Twitter'ni sotib olganidan so'ng, u bu platformani qayta ishlab, uni "X" deb nomlangan yangi ijtimoiy media platformasiga aylantirish rejasini e'lon qildi. "X" platformasi ijtimoiy media, to'lovlar va e-commerce xizmatlarini birlashtirgan holda, foydalanuvchilarga yangi turdagi tajriba taklif etishni maqsad qiladi. Bu loyiha internet texnologiyalarining kelajagi uchun muhim o'zgarishlar va yangiliklar va'da qiladi, bu esa foydalanuvchilarga yanada integratsiyalashgan va samarali internet tajribasini taqdim etish imkonini beradi.

Elon Muskning bu qayta ishlangan platformasi, foydalanuvchilarga ularning ma'lumotlarini qanday boshqarishlari mumkinligi bo'yicha ko'proq nazorat va shaffoflik berishga intiladi. "X" ning asosiy g'oyasi — ijtimoiy media platformasida e'tiborni kontentdan ko'ra, foydalanuvchi tajribasiga qaratishdir. Bu yangilanish orqali Musk, ijtimoiy media sohasida ham inqilob yaratishni rejalashtirgan, bu esa platformaning foydalanuvchi bazasini kengaytirish va yangi biznes modelini yaratish imkoniyatini beradi.

Elon Muskning internet texnologiyalari sohasidagi ishlari, uning turli kompaniyalari orqali global miqyosda keng ko'lamli ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni boshlab kelmoqda. Muskning har bir loyihasi inqilobiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi va ulkan ta'sirga ega.

Starlink loyihasi butun dunyo bo'ylab internet kirishini kengaytirishga qaratilgan bo'lib, ayniqsa internetga kirish imkoniyatlari cheklangan hududlarda katta yordam bermoqda. Neuralink esa tibbiyot sohasida katta o'zgarishlarni va'da qilgan holda, miya bilan kompyuter interfeysini ishlab chiqarishga intilmoqda. Boring Company orqali Musk, transport va internet infrastrukturasi takomillashtirishga hissa qo'shmoqda, bu esa keng polosali internetni kengaytirish imkonini beradi. Yangi avlod ijtimoiy media platformasi "X" esa, ijtimoiy media, to'lovlar va e-commerce xizmatlarini birlashtirgan holda foydalanuvchilarga yangi tajribalar taklif etmoqda. Bu loyiha ham internet texnologiyalarining kelajagi uchun muhim o'zgarishlar va yangiliklar va'da qiladi.

Shu bilan birga, Elon Muskning texnologik yondashuvlari faqatgina innovatsiya va ilmiy yutuqlarni ta'minlabgina qolmay, balki dunyo bo'ylab ko'plab odamlarning hayotini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. Muskning harakatlari, texnologiya olamida doimiy ravishda yangiliklar yaratib, dunyo bo'ylab internet kirish imkoniyatlarini kengaytirishga hissa qo'shmoqda, bu esa uning faoliyatini nafaqat biznes lideri sifatida, balki global o'zgarishlar yaratuvchi sifatida ham muhim qiladi.

Shunday qilib, Elon Muskning texnologik tashabbuslari va yangiliklari doimo dunyo bo'ylab iqtisodiyot va jamiyatning turli qatlamlariga ijobiy ta'sir ko'rsatib kelgan. Uning loyihalari orqali internet texnologiyalari sohasida qilinayotgan keng ko'lamli ishlar, kelajakda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Internetning Global Iqtisodiyotdagi Rolini Kuchaytirish

Muskning texnologiyalar sohasidagi yangiliklari, nafaqat texnik jihatdan, balki iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni rag'batlantirishda ham katta rol o'ynaydi. Starlink loyihasi orqali internet kirishining kengayishi global iqtisodiy integratsiyani tezlashtirishga yordam beradi, bu esa chekka hududlarda yashovchi odamlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlik imkoniyatlarini kengaytirish imkoniyatini yaratadi. Bu o'zgarishlar, o'z navbatida, global savdo va kommunikatsiya tizimlarini yanada integratsiyalashuviga olib keladi.

Texnologiya va Ta'lim Sohasidagi Sinergiya

Neuralink va uning miya-kompyuter interfeysi texnologiyalarining rivojlanishi, ta'lim sohasida ham yangi metodologiyalarni joriy etish imkonini beradi. Bu texnologiyalar orqali, o'qitish va o'rganish jarayonlari ancha samarali va interfaol bo'lishi mumkin, bu esa o'quvchilarning qobiliyatlarini maksimal darajada oshirishga yordam beradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar nogironligi bo'lgan shaxslarga ham ta'lim olishda ko'maklashadi, ularning jamiyatdagi faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Atrof-Muhitga Ta'sir

Boring Company orqali amalga oshirilayotgan transport va infrastruktura loyihalari, shuningdek, atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. Tunnel qurish texnologiyalari orqali shahar ichidagi transport harakatini samaraliroq qilish mumkin, bu esa atmosferaga zararli moddalar chiqarilishini kamaytiradi. Bu o'zgarishlar, global isish va atrof-muhit ifloslanishining oldini olishda muhim qadam bo'lishi mumkin.

Innovatsiyalar va Etika

Elon Muskning texnologiyalari sohasidagi harakatlari, shuningdek, texnologiya va etika o'rtasidagi muvozanatni saqlash zaruratini ham ko'rsatib beradi. Uning kompaniyalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan sun'iy ong va miya-kompyuter interfeysi kabi texnologiyalar, foydalanuvchilar ma'lumotlarini qanday boshqarish va shaxsiy hayotni himoya qilish masalalarini yangidan ko'rib chiqishni talab qiladi. Bu sohada qonunchilik va etik me'yorlarini ishlab chiqish, texnologik taraqqiyotning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Elon Muskning internet texnologiyalari sohasidagi faoliyati, uning texnologik yondashuvlari orqali nafaqat innovatsiya va ilmiy yutuqlarni ta'minlabgina qolmay, balki dunyo bo'ylab ko'plab odamlarning hayotini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. Uning harakatlari, texnologiya olamida doimiy ravishda yangiliklar yaratib, dunyo bo'ylab internet kirish imkoniyatlarini kengaytirishga hissa qo'shmoqda, bu esa uning faoliyatini nafaqat biznes lideri sifatida, balki global o'zgarishlar yaratuvchi sifatida ham muhim qiladi.

Keng Qamrovli Texnologik Integratsiya

Elon Muskning kompaniyalari orqali amalga oshirilayotgan loyihalar, texnologiya va turli sohaslar o'rtasidagi integratsiyani chuqurlashtirishga xizmat qilmoqda. Masalan, SpaceX va Starlink loyihalari orqali kosmik texnologiyalarni rivojlantirish bilan birga, dunyo bo'ylab internetga kirish imkoniyatlarini kengaytirishga ham katta hissa qo'shmoqda. Bu esa, ilmiy tadqiqotlar, ma'lumot almashinuvi va innovatsion ishlanmalarni global miqyosda rag'batlantiradi.

Jamiyat va Texnologiya O'rtasidagi Aloqa

Muskning texnologiyalari, shuningdek, texnologiya va jamiyat o'rtasidagi aloqalarni yangidan shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Uning loyihalari orqali, texnologiya faqatgina ilmiy

yutuqlarni ta'minlabgina qolmay, balki ijtimoiy masalalarga yechim topishda ham asosiy vosita sifatida xizmat qilmoqda. Masalan, Neuralink loyihasi orqali miya-kompyuter interfeysi nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yangi imkoniyatlar yaratib, ularning jamiyatdagi o'zaro muloqotini yaxshilashga yordam beradi.

Global O'zgarishlar va Kelajakka Ta'sir

Elon Muskning texnologik yondashuvlari, global miqyosda iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni faol ravishda boshlab kelmoqda. Uning har bir loyihasi, texnologiya sohasida inqilobiy yondashuvlarni o'z ichiga oladi va keng ko'lamli ta'sirlarga ega. Bularning barchasi, dunyoni yanada bog'liq va integratsiyalashgan qilishda muhim rol o'ynaydi, bu esa kelajakdagi texnologik va ijtimoiy o'zgarishlarga zamin yaratadi.

Elon Muskning internet texnologiyalari sohasidagi faoliyati, nafaqat texnologik yutuqlarni ta'minlaydi, balki global miqyosda iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni boshlab kelmoqda. Uning turli loyihalari orqali amalga oshirilayotgan ishlar, texnologiyani innovatsiya va ilmiy yutuqlar bilan cheklanib qolmay, balki ko'plab odamlarning hayotini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda. Muskning harakatlari, texnologiya olamida doimiy ravishda yangiliklar yaratib, dunyo bo'ylab internet kirish imkoniyatlarini kengaytirishga hissa qo'shmoqda, bu esa uning faoliyatini nafaqat biznes lideri sifatida, balki global o'zgarishlar yaratuvchi sifatida ham muhim qiladi. Uning ilg'or texnologiyalar va yondashuvlari kelajakda ham dunyoni shakllantirishda davom etadi.

References:

1. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 16-22.
2. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 14-18.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 11-14.
4. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *Pedagogis Internatsional research*. стр-69.
5. Jo'rayeva, Feruza. "TA'LIM JARAYONIDA AQL XARITALARIDAN FOYDALANISH VA ULARNING AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.9 (2024): 159-166.
6. Jo'rayeva, Feruza, and Shahrizoda Pardayeva. "KOMPYUTER O'YINLARI-MANQURTLIK VOSITASI." *Current approaches and new research in modern sciences* 3.4 (2024): 12-18.
7. Jo'rayeva, Feruza, and Gulhayo Hamdamova. "MEDIA SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAMIYATIMIZ HAYOTIDAGI AHAMIYATI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.3 (2024): 31-35.
8. Tuxtanazarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. *ВЫСШАЯ ШКОЛА*• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36.
9. Berdiyeva, Gulnoza, and Raimbek Muzaffarov. "ELEKTRON TIJORATNING AN'ANAVIY SAVDO TURLARI BILAN XARAKTERLI XUSUSIYATLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 14-18.

10. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 11-14.
11. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 16-22.
12. Berdiyeva, Gulnoza, and Avazbek Narzulloyev. "VIRTUAL REALLIKDA TA'LIM RESURSLARI VA VIRTUAL TA'LIM." *Наука и технология в современном мире* 3.4 (2024): 13-20.
13. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
14. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
15. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024.* 2024/1/2. Ст 61-65
16. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497
17. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
18. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024.* 2024/1/2. Ст 61-65
19. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Gulandom Raxmatova. "O 'ZBEKISTONDA AXBOROT HAVFSIZLIGINI MA'NAVIY VA HUQUQIY ASOSLARI." *Solution of social problems in management and economy* 3.4 (2024): 45-57.
20. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.
21. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.
22. Vasiyeva, Dilfuza. "IOT (INTERNET OF THINGS) TEXNOLOGIYALARNING RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA AXAMIYATI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.4 (2024): 19-26.
23. Vasiyeva, Dilfuza, and Farangiz Nodirova. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK. COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.4 (2024): 15-21.
24. Vasiyeva, Dilfuza. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 32-39.
25. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrallari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.

26. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
27. <https://kun.uz>
28. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki>
29. <https://www.spot.uz>

INNOVATIVE
ACADEMY